

INDICAÇÕES E TEMPO IDEAL PARA CORREÇÃO CIRÚRGICA DA CRIPTORQUIDIA (BENEFÍCIOS DA ORQUIDOPEXIA PRECOCE)

William Ferreira Machado - UNITPAC – williamferreiramachado@gmail.com

Julia Soldatelli - UNITPAC - juliaschwzrsoldatelli@gmail.com

Mariana Matos Melo - UNITPAC- marianamatosmelodra@gmail.com

Renata de Sousa Vinhal – UNITPAC - renatavinhal24@hotmail.com

Rodrigo Kauan Vailati – UNITPAC - rodvailatiacad@gmail.com

Nyrlla Yoshie Yano Gomes - Universidade Estadual do Pará- unicipes@gmail.com

INTRODUÇÃO: A criptorquidia ocorre quando a descida dos testículos é incompleta (unilateral ou bilateral), ficando localizados em uma posição anormal, como na cavidade abdominal ou na região inguinal. O tratamento definitivo para a criptografia é geralmente cirúrgico, como a orquidopexia, que é o reposicionamento do testículo em sua localização correta no escroto. A correção precoce da criptorquidia traz diversos benefícios e tem um impacto significativo no desenvolvimento do testículo. **OBJETIVOS:** Elucidar as indicações e o tempo ideal para correção da criptorquidia, junto aos benefícios da orquidopexia precoce. **MEETODOLOGIA:** Esse trabalho é uma revisão de literatura unicamente baseada em livros acadêmicos sobre fundamentos da cirurgia pediátrica e urologia pediátrica. A seleção foi realizada por buscas em bibliotecas virtuais, contando com os acervos da “Instituição”. **RESULTADOS:** A correção cirúrgica da criptorquidia é indicada e benéfica para otimizar a função testicular, reduzir potencialmente e/ou facilitar o diagnóstico de malignidade testicular, proporcionar benefícios estéticos, prevenir complicações, como hérnia ou torção, além de evitar problemas de autoestima no futuro. O procedimento deve ser realizado no período depois dos 6 meses de idade, caso a descida testicular espontânea não tenha acontecido, já que evidências mostram que dificilmente ocorrerá essa descida em RN termo após os 6 meses de vida, e antes dos 12 meses de idade completo, pois estudos comprovaram que após o primeiro ano de vida da criança o procedimento não tem o mesmo resultado satisfatório. Além disso, o procedimento deve ser efetuado quando à tração ao escroto, mesmo em repouso, observa-se que o testículo sobe imediatamente. **CONCLUSÃO:** A criptorquidia é uma falha na descida dos testículos, sendo indicado a orquidopexia como meio de tratamento definitivo para crianças entre 6 a 12 meses de vida, em que não houve a descida espontânea, trazendo benefícios como: prevenção de complicações relacionada à fertilidade e a torção testicular, redução do risco de câncer testicular e evita problemas estéticos e psicológicos. Contudo, a realização desse procedimento ajuda no desenvolvimento da puberdade evitando problemas tardios.

PALAVRAS-CHAVE: benefício, indicação, tempo ideal, orquidopexia.

REFERÊNCIAS:

GIRON, Amilcar M.; DÉNES, Francisco T. Urologia 2a ed. (coleção Pediatria do ICrHCFMUSP). 2. ed. Barueri: Manole, 2020. E-book. p.266. ISBN 9786555763072. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555763072/>. Acesso em: 06 mar. 2025.

PIÇARRO, Clécio. Fundamentos em cirurgia pediátrica. Barueri: Manole, 2021. Ebook. p.457. ISBN 9786555766219. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555766219/>.

Acesso em: 06 mar. 2025.

WEIN, Alan J. Campbell-Walsh Urologia. 11. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2018. E-book. p.3429. ISBN 9788595152038. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595152038/>. Acesso em: 06 mar. 2025.